

Die Kohlenstoff- speicherung unserer Böden steigern

CO₂-Entnahmemethoden an Land – Überblick I

Böden speichern Kohlenstoff in Humus sowie in anorganischer Form. Diese natürliche Einlagerung ließe sich für Klimaschutzzwecke verstärken. CDRterra-Forschungsergebnisse belegen jedoch: Es bedarf dazu grundlegender Veränderungen in Agrarpolitik und landwirtschaftlicher Praxis, da deutsche Agrarflächen derzeit mehr Bodenkohlenstoff verlieren als speichern. Der Mut zum Wandel aber würde sich doppelt aus-

zahlen: Die folgenden CO₂-Entnahmemethoden (Carbon Dioxide Removal, CDR) beschleunigte Verwitterung, Pyrolyse von Biomasse und „Carbon Farming“ steigern nicht nur den Kohlenstoffgehalt des Bodens. Sie haben auch viele weitere Vorteile: Zum Beispiel helfen sie der Landwirtschaft, sich gegen die zunehmenden Wetterextreme infolge des Klimawandels zu wappnen und stärken allgemein die Bodengesundheit.

HOHES CO₂-ENTNAHMEPOTENZIAL, ABER FEHLENDE NACHWEISVERFAHREN

Kohlendioxid mit verwitterndem Gesteinsmehl binden

1. DIE ENTNAHMEMETHODE

Die chemische Verwitterung von Gesteinen ist ein natürlicher Prozess, der über Jahrtausende den Kohlendioxidgehalt (CO₂) in der Atmosphäre reguliert. Vereinfacht gesagt, entnimmt er der Atmosphäre Kohlendioxid, bindet dieses in neuem Gestein und sorgt dafür, dass Landvegetation und Ozean ebenfalls mehr CO₂ aufnehmen. Für diese natürliche Kettenreaktion braucht es Regenwasser, Kohlendioxid in der Atmosphäre, Gesteine (zum Beispiel Felsen und Gebirge) sowie Grundwasser, Bäche und Flüsse, deren Wasser am Ende ins Meer strömt.

Im Detail passiert dann Folgendes: Fallen Regentropfen vom Himmel, nehmen sie auf ihrem Weg Richtung Erdboden stets

etwas Kohlendioxid aus der Atmosphäre und anschließend aus dem Boden auf. Das Gas löst sich im Wasser der Tropfen und es entsteht Kohlensäure. Diese Säure greift Felsen, Gebirgszüge und andere Gesteine an, wenn der Regen auf ihre Oberfläche prasselt oder im Erdreich versickert. Dabei lösen sich die Minerale auf, aus denen die Gesteine bestehen. Ihre einzelnen Bestandteile werden ausgewaschen und im Grund-, Bach- und Flusswasser abtransportiert.

Im Meer angekommen, wirken sich die veränderten Eigenschaften des Wassers auf die Chemie des Meerwassers aus. Dies verringert leicht die Effizienz der Kohlendioxidaufnahme, gleichzeitig wirkt es aber der Versauerung des Ozeans entgegen. Kalkbildende Meeresbewohner wie Korallen oder Muscheln

verarbeiten obendrein die mineralischen Bestandteile des verwitterten Gesteins. Sie stellen daraus Kalkschalen oder -skelette her. Aus den Kalkschalen entsteht langfristig neues Gestein, in dem ein weiterer Teil des ursprünglichen atmosphärischen Kohlendioxids fest und dauerhaft gebunden wird. Hinzu kommt, dass dort, wo Gesteine auf oder im Erdreich verwittern, der Boden mehr mineralische Nährstoffe erhält. Pflanzen wachsen damit besser und nehmen ebenfalls mehr CO₂ auf.

Dieser komplexe Prozess der chemischen Verwitterung lässt sich künstlich beschleunigen – etwa indem man das Gestein fein zermahlt oder Steinmehl, welches bei der Bearbeitung von Natursteinen in der Steinindustrie abfällt, auf Acker- und Grünflächen verteilt und der Witterung aussetzt. Wie schnell das Gesteinsmehl verwittert, hängt vor allem vom Mahlgrad und der Umgebungstemperatur ab. Je wärmer es ist, desto schneller löst sich das Gestein auf.

Die chemische Verwitterung ist eine komplexe Kettenreaktion, die sich vom Land bis ins Meer zieht und vielerlei chemische Reaktionen und Umwandlungsprozesse umfasst. Im Endergebnis speichern Boden, Meer und Landvegetation mehr Kohlenstoff. Grafik: Björn Maier/CDRterra nach einer Vorlage von Rita Erven/CDRmare.

Weitere Einflussfaktoren sind:

- **die biologische Aktivität im Boden:** Sie besagt, wie viel Biomasse Mikroorganismen und andere Bodenlebewesen abbauen und wie viel CO₂ sie dabei freisetzen;
- **die CO₂-Konzentration in der Luft im Boden:** Sie kann in der Wachstumsperiode der Pflanzen mehr als 20-mal so hoch sein wie die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre. Gesteinsmehl im Boden verwittert dann entsprechend schneller.
- **die Verfügbarkeit von Wasser:** Viel Regen beschleunigt die Gesteinsverwitterung. Die regelmäßigen Niederschläge in den feuchtwarmen Tropen führen deshalb zu stark verwitterten Gesteinen.

2. STAND DER TECHNISCHEN ENTWICKLUNG

Das Prinzip der beschleunigten Verwitterung ist gut verstanden. Fachleute wissen, welche Gesteinsarten schnell verwittern und wo diese abgebaut und zermahlen werden können. Landwirt:innen verfügen zudem über Nutzfahrzeuge, mit denen sie große Mengen Gesteinsmehl auf ihrem Acker- und Grünland ausbringen könnten.

Was bislang fehlt, sind einfache und verlässliche Verfahren, mit denen sich die erzielte CO₂-Entnahme und -Speicherung in der Praxis messen und nachweisen lassen. Die Anwendung der beschleunigten Verwitterung zur CO₂-Entnahme auf breiter Basis steht daher noch am Anfang. In Zukunft bestünde die Möglichkeit, dass Landwirt:innen mit der erhöhten Verwitterung von Gesteinen eine zusätzliche wirtschaftliche Einnahmequelle erschließen.

Forschende im CDRterra-Verbundprojekt PyMiCCS untersuchen aktuell in Labor-, Gewächshaus- und Freilandexperimenten mit basaltähnlichen Gesteinen und verschiedenen Bodentypen, wie schnell das Gesteinsmehl unter kontrollierten Bedingungen verwittert, wie viele und welche mineralische Bestandteile aus dem Boden und dem zugesetzten Material ausgewaschen werden und ob sich dadurch die Bodenqualität verbessert und Pflanzen tatsächlich besser wachsen. Alle drei Parameter hängen vom lokalen Klima, der Zusammensetzung des Bodens, seinem Wasserhaushalt und vielen anderen Faktoren ab. Deshalb ist es so schwierig, Mess- und Nachweisverfahren für die Praxis zu entwickeln. Die Messdaten aus den Experimenten sollen Computermodelle antreiben, mit denen die Verwitterungseffekte auf überregionaler Skala berechnet werden können. Ob sich mithilfe von Modellen jedoch auch praxistaugliche Nachweismethoden entwickeln lassen, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss.

3. WIRD BEIM EINSATZ DER METHODE TATSÄCHLICH MEHR CO₂ AUFGENOMMEN ALS AUSGESTOßEN?

Das CO₂-Entnahmepotenzial der beschleunigten Verwitterung hängt von der eingesetzten Gesteinsart ab. Viele Silikatgesteine sind gut für die Nutzung geeignet. Der häufig vorkommende Basalt kann im globalen Mittel etwa 300 Kilogramm CO₂ pro Tonne verwittertem Gestein binden. Unter Umständen kann sich das Entnahmepotenzial sogar verdoppeln – wenn man die gesteigerte

CO₂-Entnahme durch verbessertes Pflanzenwachstum hinzu-rechnet und eine dauerhafte Speicherung des in den Pflanzen enthaltenen Kohlenstoffs sicherstellt. Potenzialmindernd wirkt hingegen, wenn beim Abbau, Zerkleinern und Transportieren des Gesteins fossile Energieträger eingesetzt werden und neue CO₂-Emissionen entstehen.

Basalte und ähnliche Gesteine sind auf allen Kontinenten zu finden und in ausreichenden Mengen vorhanden. Beim Abbau und Bearbeiten von Gestein, wie es im industriellen Maßstab schon seit Langem passiert, fällt Mineralstaub an. Dieser könnte bereits für die beschleunigte Verwitterung verwendet werden (mehr Infos im CDRterra-Factsheet „CO₂-Methoden an Land – Überblick II“). Gleiches gilt für industrielle Schlacken und Schutt von Gebäudeabbrissen, sofern man deren Zusammensetzung kennt.

4. IN WELCHEM MAßSTAB KÖNNTE DIE BESCHLEUNIGTE VERWITTERUNG IN DEUTSCHLAND EINGESETZT WERDEN UND WIE VIEL CO₂ LIEßE SICH DER ATMOSPHERE DAMIT ENTNEHMEN?

Gesteinsmehl könnte theoretisch auf allen Acker- und Grünlandflächen in Deutschland ausgebracht werden. Sogar im Wald wäre ein Einsatz denkbar. Die Witterungsbedingungen in Mitteleuropa sind allerdings nicht so gut wie in den Tropen. Niedrige Temperaturen verzögern die Gesteinsverwitterung, lange Trockenphasen bremsen sie vollständig aus. Einer globalen Studie zufolge könnte Deutschland der Atmosphäre im Jahr 2050 etwa 50 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr entnehmen, wenn es die beschleunigte Verwitterung auf 57 Prozent seiner Ackerflächen anwenden würde. Dafür müssten die Landwirt:innen jährlich 280 Millionen Tonnen Silikatgestein auf den Feldern ausbringen.

Diese Angabe wollen PyMiCCS-Forschende mit einem neuen Computermodell überprüfen. Es wird die Messdaten aus allen Versuchen in Labor und Gewächshaus des Projektes berücksichtigen und erstmals in der Lage sein, das CO₂-Entnahmepotenzial der beschleunigten Verwitterung für Deutschland genauer zu berechnen.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Verwittert Gesteinsmehl auf einem Acker, bindet es nicht nur CO₂. Es kann auch die Bodeneigenschaften verbessern. Das Erdreich kann mehr Wasser und Nährstoffe speichern und wird zudem mit zusätzlichen mineralischen Nährstoffen wie Kalium versorgt. Beides optimiert die Wachstumsbedingungen für Pflanzen, macht sie widerstandsfähiger gegenüber klimawandelbedingten Extremereignissen wie Hitze und Trockenheit und sichert somit hohe Ernteerträge. CDRterra-Expert:innen vermuten sogar, dass die bodenverbessernden Eigenschaften der Gesteinsmehldüngung in naher Zukunft auf bestimmten Böden das Hauptargument für ihren Einsatz sein werden. Die zusätzliche CO₂-Entnahme würde dann einen positiven Nebeneffekt darstellen.

Aufgrund seiner bodenverbessernden Eigenschaften kann verwitterndes Gesteinsmehl eingesetzt werden, um die CO₂-Entnahme von anderen biomassebasierten Methoden zu steigern. Dazu gehören die Aufforstung von Wäldern, die Herstellung von Pflanzenkohle und deren vielseitige Nutzung sowie die Energie-

gewinnung aus Biomasse mit anschließender CO₂-Abscheidung und -Speicherung (englisch: Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS). Im Verbundprojekt PyMICCS untersuchen Forschende zudem, ob das gemeinsame Ausbringen von Pflanzenkohle und Gesteinsmehl höhere Ernteerträge erzeugen kann und sich positiv auf die Lebensdauer der Pflanzenkohle auswirkt.

Wird Gesteinsmehl erfolgreich als Düngersersatz eingesetzt, müssen Landwirt:innen weniger konventionelle Düngemittel kaufen. Dadurch könnte ein Teil der hohen Treibhausgasemissionen vermieden werden, die sonst bei der Herstellung sowie beim Lagern und Ausbringen von Wirtschaftsdüngern anfallen.

bringen Lärm, Staub und deutlich mehr Transportverkehr mit sich und greifen möglicherweise obendrein in die Natur ein.

Landwirt:innen müssen wirtschaftlich denken. Sie investieren also nur dann in Gesteinsmehl als Zusatzstoff für den Boden, wenn es eine kostengünstige Ergänzung zu konventionellen Düngern darstellt und sich zusätzliche Einnahmen erzielen lassen – durch bessere Ernten, staatliche Förderungen oder Marktinstrumente wie CO₂-Entnahmezertifikate. Sollte Deutschland einen flächendeckenden Einsatz der CO₂-Entnahmemethode anstreben, müssen entsprechende Anreize für Landwirt:innen gesetzt werden. Andernfalls ist eine Umsetzung unwahrscheinlich.

Eine beschleunigte Verwitterung von Gesteinsmehl steigert die Biomasseproduktion und könnte so dazu beitragen, dass der Atmosphäre mit biomassebasierten Methoden mehr CO₂ entnommen werden könnte. Welche Verfahren auf welche Weise von der Verwitterung profitieren würden, zeigt diese Übersichtstabelle (BiCRS: Kohlenstoffentnahme und -Speicherung durch Biomasse; AFF: Aufforstung; EW: beschleunigte Verwitterung; Biochar: Kohlenstoffbindung in Pflanzenkohle). Grafik: Björn Maier/CDRTerra nach einer Vorlage von Thorben Amann und Jens Hartmann.

DIE WICHTIGSTEN NACHTEILE

Werden ungeeignete Gesteinstypen – wie zum Beispiel Dunit – eingesetzt, können im Zuge der chemischen Verwitterung giftige Schwermetalle wie Nickel und Chrom freigesetzt werden. Das gilt insbesondere für die Gesteine mit den höchsten CO₂-Entnahmepotenzialen, welche oft hohe Mengen an Chrom und Nickel enthalten. Fachleute wählen aus diesem Grund in der Regel Basalt oder basaltähnliche Gesteine, wie Gabbro. Deren Entnahmepotenzial ist beachtlich – Schwermetalle aber enthalten sie nur in unbedenklichen Mengen.

Für eine beschleunigte Verwitterung im großen Stil wird viel Gestein benötigt – und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Diese Gesteinsmengen müssen in Steinbrüchen abgebaut werden, was einen zusätzlichen Flächenbedarf sowie eine veränderte Landnutzung bedeuten. Durch die Verwendung von Reststoffen aus der gesteinsverarbeitenden Industrie ließe sich der Bedarf an Rohgestein reduzieren.

MÖGLICHE GESELLSCHAFTSPOLITISCHE HERAUSFORDERUNGEN

Eine flächendeckende Anwendung der beschleunigten Verwitterung würde die Nachfrage nach bestimmten Gesteinen erhöhen. Infolgedessen müsste der Gesteinsabbau verstärkt werden. Neue oder intensiver bewirtschaftete Steinbrüche aber rufen häufig den Widerstand der lokalen Bevölkerung hervor. Denn sie

5. FAZIT

Verfahren der beschleunigten Gesteinsverwitterung verstärken die natürliche CO₂-Aufnahme des Bodens, der Vegetation und des Ozeans und haben ein entsprechend hohes CO₂-Entnahmepotenzial. Feine Gesteinsmehle könnten sofort in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Die derzeit größte Herausforderung in der Praxis ist das Fehlen kostengünstiger und leicht zugänglicher Methoden, mit denen sich die Entnahme und Speicherung von CO₂ nachweisen lassen. Ohne Nachweisverfahren aber ist keine Finanzierung der Maßnahmen durch den Verkauf von CO₂-Entnahmezertifikaten möglich. Auch für eine maßnahmenorientierte Finanzierung (zum Beispiel über Subventionen für die Ausbringung von Gesteinsmehl) muss die Datenbasis noch verbessert werden. Neben der CO₂-Entnahme könnten die vielen positiven Nebeneffekte der Gesteinsverwitterung Landwirt:innen dennoch überzeugen, das Gesteinsmehl als Bodenzusatz einzusetzen. Seine Eigenschaft, das Wachstum von Pflanzen zu verbessern, könnte Ernteausfälle als Folge des Klimawandels mindern und gegebenenfalls durch höhere Ernteerträge die Rohstoffe für biomassebasierte CO₂-Entnahmemethoden liefern.

Weitere Infos zu PyMICCS:

<https://cdrterra.de/consortia/pymiccs>

DIE METHODE FÜR DEN EINSTIEG IN DIE GEZIELTE CO₂-ENTNAHME

Biomasse pyrolysieren und sinnvoll einsetzen: ein einfacher Weg, biogenen Kohlenstoff langfristig zu speichern

1. DIE ENTNAHMEMETHODE

Die günstigste Methode, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, ist aktuell noch immer die Photosynthese und damit das Wachstum von Pflanzen. Atmosphärischer Kohlenstoff wird so in neu gebildeter Biomasse (Holz, Blätter, Halme et cetera) gebunden. Als langfristiger Kohlenstoffspeicher eignet sich Pflanzenmaterial jedoch nur bedingt, da es leicht von Mikroorganismen zersetzt und wieder in CO₂ umgewandelt werden kann.

Die Pyrolyse von Biomasse ist ein möglicher Weg, organischen Kohlenstoff in speicherfähige Produkte umzuwandeln. Sie wird dazu unter Ausschluss von Sauerstoff auf 350 bis 900 Grad Celsius erhitzt. Es entstehen feste, poröse Pflanzenkohle, Pyrolyseöl sowie Pyrolysegas. Die Pflanzenkohle enthält 30 bis 50 Prozent des ursprünglich in der Biomasse gebundenen Kohlenstoffs. Auf das Öl entfallen 25 bis 50 Prozent, auf das Pyrolysegas 15 bis 45 Prozent – je nachdem, welches Pyrolyseverfahren genutzt wurde.

Pyrolyseöl und -gas werden heutzutage in den meisten Pyrolyseanlagen sofort für die Energiegewinnung verbrannt. Die Wärme wird gebraucht, um die Biomasse zu trocknen und die erforderliche Hitze für den Pyrolyseprozess zu erzeugen. Darüber hinaus sind Pyrolyseanlagen häufig an energie- oder wärmeintensive Produktionsstätten angeschlossen und versorgen diese mit Wärme oder erzeugtem Strom. Einige beliefern auch lokale Nahwärmenetze. Der Verkauf der Energie macht die Anlagen rentabel.

Allerdings gelangt der in Pyrolyseöl und -gas enthaltene Kohlenstoff (50 bis 70 Prozent des Biomassekohlenstoffs) bei der Verbrennung ohne dazugeschaltete CO₂-Abscheidung wieder in die Atmosphäre. Fachleute erforschen deshalb zum Beispiel, ob Pyrolyseöl in ehemaligen Erdöllagerstätten verpresst werden kann, anstatt verbrannt zu werden. Interessant sind einzelne Bestandteile des Pyrolyseöls auch als Rohstoff für die chemische Industrie. Dort können sie Erdölprodukte ersetzen. Die Inhaltsstoffe des Öls eignen sich zum Beispiel als Bindemittel bei der Herstellung von Straßenasphalt.

Pflanzenkohle speichert ihren Kohlenstoff für lange Zeit. Wird sie auf Äckern ausgebracht, zerbricht die Kohle in viele kleine Partikel. Ihre leicht abbaubaren Bestandteile, deren Anteil vorab durch chemische Analysen bestimmt werden kann, werden von Mikroorganismen zersetzt. Doch der überwiegende Teil sehr stabiler Kohlenstoffverbindungen (circa 75 Prozent der Kohle) überdauert im Boden auch bei idealen Abbaubedingungen mehr als 1000 Jahre.

Pflanzenkohle wird aber auch bei der Herstellung von Baustoffen und Verbundmaterialien verwendet. So gehen führende Profi-Snowboarder beim Weltcup auf „Brettern“ aus Pflanzenkohle an den Start. Die Stadt Basel lässt Straßenasphalt aus Pflanzenkohle herstellen. Das Material wird außerdem als Düngemittel, Tierfutter, Stalleinstreu sowie als Filtermaterial in der Abwasserreinigung eingesetzt. Der enthaltene Kohlenstoff bleibt dabei jedoch nur so lange gebunden, wie die Pflanzenkohle nicht verbrannt, verdaut oder von Mikroorganismen zersetzt und somit zurück in die Atmosphäre gebracht wird.

Die Klimawirksamkeit der Herstellung und Nutzung von Pflanzenkohle hängt von drei Faktoren ab: von der Kohlenstoffmenge, welche die Pflanzen binden und in ihrer Biomasse einlagern (links), vom angewandten Pyrolyseverfahren zur Herstellung von Pflanzenkohle, Pyrolyseöl und -gas sowie von der anschließenden Nutzung und/oder Speicherung dieser drei Produkte. Grafik: frauwolver.de/CDRterra nach einer Vorlage von Schmidt, H.-P. et al. 2019, DOI: 10.1111/gcbb.12553.

2. STAND DER TECHNISCHEN ENTWICKLUNG

Es stehen mittlerweile bereits 20 verschiedene Pyrolyseverfahren für großtechnische Anwendungen zur Verfügung. Sie zielen auf jeweils unterschiedliche Biomassen und Einsatzszenarien ab. Einige fokussieren sich auf die Energiegewinnung mit Pflanzenkohle als Nebenprodukt, die meisten aber auf die Produktion der Pflanzenkohle. Abhängig von den gewünschten Eigenschaften der Pflanzenkohle verwenden die Produzent:innen zum Beispiel verschiedene Ausgangsmaterialien und Pyrolysetemperaturen.

Als Ausgangsmaterial kommt eine Vielzahl biogener Materialien zum Einsatz: Holz ebenso wie Stroh, Getreidespelzen, Trester, Laub, Klärschlamm und Gärreste. In einer Anlage in Hamburg wird Pflanzenkohle sogar aus den Schalen der Kakaobohne hergestellt.

Um die Klimabilanz der Pyrolyse zu optimieren, sollten das Pyrolyseöl und -gas im Idealfall nicht mehr verbrannt, sondern stattdessen stofflich genutzt werden. Durch neue Verfahren kann außerdem die Kohlenstoffmenge in der gewonnenen Pflanzenkohle maximiert und der Anteil des entstehenden Gases minimiert werden. An solchen Innovationen arbeiten auch die Wissenschaftler:innen im CDRterra-Verbundprojekt PyMiCCS. Sie untersuchen, ob sich durch die Beigabe von Gesteinsmehl die Kohlenstoffeffizienz der Pflanzenkohle erhöhen lässt.

Kombiniert man außerdem eine Pyrolyseanlage mit einem CO₂-Abscheidesystem und lagert das abgeschiedene CO₂ tief im Untergrund ein, kann der Kohlenstoff der Biomasse praktisch vollständig gespeichert werden. Diese Vorgehensweise hat im Vergleich zur direkten Verbrennung der Biomasse mit CO₂-Abscheidung den Vorteil, dass weniger CO₂ erzeugt wird und damit auch weniger CO₂ abgeschieden und eingelagert werden muss. Es fallen demzufolge geringere Kosten für die CO₂-Speicherung an als im Falle einer Verfeuerung mit anschließender CO₂-Abscheidung.

Für alle existierenden biomassebasierten Verfahren gilt zudem: Sie können nur dann für eine gezielte CO₂-Entnahme eingesetzt werden, wenn ausreichend Biomasse zur Verfügung steht. Damit die Pyrolyseindustrie weiter wachsen und einen relevanten Anteil der Restemissionen kompensieren kann, müssen (a) weitere Reststoffe erschlossen und (b) zusätzliche Biomasse gewonnen werden – zum Beispiel durch Paludikultur und Agroforstwirtschaft (mehr Infos dazu im CDRterra-Factsheet „CO₂-Entnahmemethoden an Land – Überblick III“).

3. WIRD BEIM EINSATZ DER METHODE TATSÄCHLICH MEHR CO₂ AUFGENOMMEN ALS AUSGESTOßEN?

Ja, insbesondere wenn nicht nur die Pflanzenkohle, sondern auch das Pyrolyseöl gespeichert oder kohlenstoffbeständig weiterverarbeitet und genutzt werden.

Im CDRterra-Verbundprojekt BioNET haben Forschende zudem berechnet, wie viel zusätzliches CO₂ Nutzpflanzen aufnehmen, wenn Pflanzenkohle konventionellen Düngemitteln beigemischt und im Anschluss auf dem Acker ausgebracht wird. Die Pflanzen wachsen unter diesen Voraussetzungen so viel besser, dass sich ein zusätzliches CO₂-Entnahmepotenzial von 0,9 Tonnen CO₂ pro Jahr und Hektar ergibt. Allerdings ent-

scheiden das regionale Klima und die lokalen Bodenverhältnisse darüber, in welchem Umfang die Pflanzenkohle die Bodeneigenschaften und damit die Wachstumsbedingungen für die Pflanzen optimiert (mehr Infos im BioNET-Steckbrief „[Biotkohle/ Pflanzenkohle als Bodenzusatz](#)“).

4. IN WELCHEM MAßSTAB KÖNNTE PFLANZENKOHLE IN DEUTSCHLAND HERGESTELLT WERDEN UND WIE VIEL CO₂ LIEßE SICH DER ATMOSPHERE DAMIT ENTNEHMEN?

Im Jahr 2023 wurden in Europa 64 000 Tonnen Pflanzenkohle mit einer Zertifizierung durch das Europäische Pflanzenkohlezertifikat hergestellt. Nach Aussage von Fachleuten macht diese Menge einen Marktanteil von etwa 60 Prozent aus. Darüber hinaus gibt es weitere nicht-zertifizierte Produzent:innen. Die Zahl der Pyrolyseanlagen wächst exponentiell. Der europäische Industrieverband „European Biochar Industry Consortium“ (EBI) beziffert die mittlere jährliche Wachstumsrate der Produktionskapazitäten auf rund 56 Prozent (2019 bis 2022). Allein im Jahr 2023 wurden nach Angaben des EBI europaweit 48 neue Anlagen in Betrieb genommen. Im Jahr zuvor waren es noch 29. Die Gesamtzahl der Pyrolyseanlagen in Europa belief sich Ende 2023 auf 171. Bei anhaltendem Wachstum könnten bereits 2036 jährlich mehr als 10 Millionen Tonnen Pflanzenkohle produziert und stofflich angewendet werden. Dies entspricht 20 bis 30 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten.

Fachleute aus CDRterra gehen davon aus, dass die Pyrolyse aus nachhaltig erzeugter Biomasse eine Methode ist, mit der die gezielte CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre zeitnah angeschoben und hochskaliert werden kann. Langfristig wird sie eine von vielen CO₂-Entnahmemethoden sein, die eingesetzt werden müssen, um Deutschlands Klimaziele zu erreichen.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Die Entnahme und Speicherung von CO₂ durch die Pyrolyse von Biomasse ist vergleichsweise günstig, da sie aus verschiedenen Einnahmequellen finanziert wird. Einnahmen werden generiert bei der Entsorgung der Biomasse, dem Verkauf der Pflanzenkohle, dem Verkauf von CO₂-Entnahmezertifikaten sowie der Energieerzeugung und -nutzung in Bereichen, in denen Wärmepumpen aktuell noch nicht sinnvoll eingesetzt werden können (Hochtemperaturbereich).

Pyrolyseanlagen können in unterschiedlicher Größe gebaut und dezentral betrieben werden, sodass der Transport von Biomasse minimiert werden kann.

Pyrolyseprodukte lassen sich für vielerlei Zwecke nutzen. Auch könnten sie bei der Stahlherstellung sowie in der chemischen Industrie fossile Rohstoffe ersetzen und zusätzliche Emissionen vermeiden helfen. In der Landwirtschaft wird Pflanzenkohle bislang zum überwiegenden Teil an Hühner, Rinder und Schweine verfüttert. In der Hühnerzucht beispielsweise verbessert sie als Futterzusatz die Form und Festigkeit von Eierschalen. Wird der Hühnerkot anschließend als Biodünger auf dem Feld ausgebracht und untergepflügt, stellt die Verfütterung der Kohle eine längerfristige Form der Kohlenstoffspeicherung dar. Auch Städte setzen zunehmend Pflanzenkohle in ihren Grünanlagen ein.

Als Bodenzusatzstoff eingesetzt – direkt oder über die Tierhaltung – verbessert Pflanzenkohle die Fähigkeit des Bodens, Wasser und Nährstoffe zu speichern. Die Bodenfeuchtigkeit steigt, Mikroorganismen werden aktiver. Das heißt, Pflanzenkohle steigert die Bodengesundheit und macht ihn widerstandsfähiger gegen die Folgen von Wetter- und Klimaextremen. Welcher dieser Effekte jedoch wie stark auftritt, hängt von den lokalen Bodeneigenschaften und den Eigenschaften der eingesetzten Pflanzenkohle ab. Wissen sollte man außerdem: Wo Pflanzenkohle zusammen mit organischen und mineralischen Düngemitteln eingebracht wird, erhöht sich die Düngewirksamkeit, sodass Dünger eingespart werden kann.

Die Herstellung und großflächige Anwendung von Pflanzenkohle in der Land- und Forstwirtschaft würde die Bodeneigenschaften derart verbessern, dass zusätzlich zur Kohlenstoffspeicherung in der Pflanzenkohle langfristig auch das CO₂-Entnahmepotenzial von Landvegetation und Böden wachsen würde. Weitere Vorteile würden sich für Entnahmeformen wie die beschleunigte Verwitterung und die Bioenergiegewinnung mit anschließender CO₂-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) ergeben (siehe Grafik unten).

Die Emissionsbilanz der Pflanzenkohleproduktion lässt sich mit vergleichsweise einfachen Mitteln nachverfolgen und kontrollieren – angefangen beim Biomasseanbau über den Pyrolyseprozess bis hin zu den produktbedingten Emissionen, zum Beispiel für den Transport der Pflanzenkohle zum Einsatzort. Es existieren auch schon Regelwerke für die Zertifizierung der er-

folgten CO₂-Entnahme und Kohlenstoffspeicherung. Das heißt, Anlagenbetreibende können Entnahmezertifikate auf dem freiwilligen Markt verkaufen und so eine weitere Einnahmequelle erschließen. Sie brauchen dazu ein Tracking-System, mit dem sie verfolgen, was mit der Kohle geschieht, nachdem sie die Produktionsanlage verlassen hat. Entsprechende Software und Apps, die das Nachverfolgen für alle Pflanzenkohlenutzenden einfach gestalten, sind bereits verfügbar.

DIE WICHTIGSTEN NACHTEILE

Für die Herstellung von Pflanzenkohle wird Biomasse benötigt. Die Pyrolyse zum Zweck der CO₂-Entnahme kann unter bestimmten Umständen den Wettbewerb um verfügbare Biomasse verschärfen. Ein Lösungsansatz lautet, die Verwendung von Reststoffen aus der Holzverarbeitung, der Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion sowie aus der Biogas- und Abwasseraufbereitung zu maximieren. Aber auch hier konkurriert Pflanzenkohle oftmals mit anderen Nutzungen, wie etwa BECCS. Jede Biomasse kann pyrolysiert werden – insbesondere jene, die bislang verbrannt wird. Durch die Pyrolyse von Gärresten und Siebüberläufen können Synergien mit der Vergärung (Biogaserzeugung) und der Kompostierung gebildet werden. Auf diese Weise könnten die Kreislaufwirtschaft verbessert und die Nutzungsansprüche an unsere Acker-, Grünland- und Waldflächen reduziert werden. Die Herstellung von Pflanzenkohle wäre zudem ein attraktives Einsatzfeld für Schilf, Gräser und Rohrkolben aus der Paludikultur (mehr Infos im CDRterra-Factsheet „CO₂-Entnahmemethoden an Land – Überblick III“).

Durch den Einsatz von Pflanzenkohle können sich auch für andere CO₂-Entnahmeverfahren viele Vorteile ergeben. Diese entstehen insbesondere dadurch, dass ein Einsatz von Pflanzenkohle in der Land- und Forstwirtschaft die Bodeneigenschaften verbessert. Grafik: Björn Maier/CDRterra nach einer Vorlage des „European Biochar Industry Consortium“ (EBI).

Während Landwirt:innen in den Tropen und Subtropen ihre Ernten durch den Einsatz von Pflanzenkohle deutlich steigern können, nehmen die Erträge in den hochindustrialisierten Landwirtschaftsbetrieben der gemäßigten Breiten nicht spürbar zu – auch wenn sich die Bodengesundheit deutlich verbessert. Aus diesem Grund zögern Landwirt:innen in Deutschland, Pflanzenkohle zu kaufen und direkt auf ihren Äckern auszubringen – sie haben dadurch kurzfristig keinen finanziellen Mehrwert. Langfristig aber würden die Landwirt:innen sehr wohl von den verbesserten Bodeneigenschaften profitieren – insbesondere in Zeiten des Klimawandels.

Für eine optimale Emissionsbilanz des Verfahrens müssen zum einen auch das Pyrolyseöl und -gas möglichst stofflich genutzt werden. Zum anderen muss das bei der Verbrennung der verbleibenden Öl- und Gasbestandteile entstehende CO₂ abgetrennt und gegebenenfalls unterirdisch gespeichert werden. Entsprechende Transport- und Speicherinfrastrukturen für CO₂ fehlen in Deutschland allerdings noch. Dies betrifft jedoch im gleichen Maße auch andere CO₂-Entnahmetechnologien. Die Bundesregierung arbeitet aktuell daran, die rechtlichen und infrastrukturellen Hürden einer CO₂-Speicherung im tiefen Untergrund zu beseitigen.

MÖGLICHE GESELLSCHAFTSPOLITISCHE HÜRDEN

Die deutsche Düngemittelverordnung lässt die Anwendung von Pflanzenkohle nur zu, wenn sie aus unbehandeltem Holz hergestellt wurde. Die Düngemittelproduktverordnung der Europäischen Union hingegen ermöglicht seit zwei Jahren, dass Pflanzenkohle aus fast jeder Art von Biomasse in der Landwirtschaft eingesetzt werden darf. Infolgedessen wird sich in den kommenden Jahren auch in Deutschland das Angebot an Pflanzenkohle erweitern.

BEGRENZTE CO₂-ENTNAHME, ABER GROßER NUTZEN FÜR MENSCH UND NATUR

Den Kohlenstoffgehalt landwirtschaftlicher Böden steigern

1. DIE ENTNAHMEMETHODE

Es gibt eine Vielzahl landwirtschaftlicher Methoden, mit denen sich der Humusgehalt des Bodens und damit auch sein Kohlenstoffgehalt steigern lassen. Diese Methoden werden auch als „Carbon Farming“ bezeichnet.

Der Bodenkohlenstoff befindet sich stets in einem dynamischen Gleichgewicht zwischen Einträgen (durch Wurzelausscheidungen, Ernterückstände oder gegebenenfalls organische Düngung) und Austrägen (hauptsächlich durch mikrobielle Veratmung). Die Gehalte lassen sich steigern, indem entweder die Einträge erhöht oder die Austräge reduziert werden. Dabei kommen zum Beispiel die folgenden Verfahren zum Einsatz:

- **der Anbau von Zwischenfrüchten**
- **die Aussaat von Hülsenfrüchten (Leguminosen) und mehrjährigen Kulturen**
- **die Einrichtung von Agroforstsystemen:** Dabei kombinieren Landwirt:innen land- und forstwirtschaftliche Anbau-

Neue Baustoffe müssen aufwendige und oft auch langwierige Zulassungsverfahren durchlaufen, bevor sie eingesetzt werden dürfen – dies gilt auch, wenn Pflanzenkohle zum Beispiel als Zusatz in Beton eingesetzt werden soll. Gleichzeitig spürt gerade die Baubranche die Nachfrage nach klimaneutralen Bauweisen. Das schürt das Interesse an Pflanzenkohle, auch trotz der gegenüber anderen Rohstoffen hohen Kosten. Kostenreduktionen werden insbesondere durch die Serienfertigung von Pyrolyseanlagen erwartet (mehr Infos dazu im CDRterra-Factsheet „CO₂-Entnahmemethoden an Land – Überblick II“).

5. FAZIT

Kohlenstoffreiche Biomasse durch Pyrolyse in speicherfähige Produkte wie Pflanzenkohle und Pyrolyseöl umzuwandeln, ist technisch möglich und wird weltweit in zunehmendem Maße als CO₂-Entnahme- und -Speicherverfahren eingesetzt, vor allem auch weil die Anlagen dezentral betrieben werden können. Die Endprodukte lassen sich vielseitig einsetzen oder weiterverarbeiten, ohne dass der gebundene Kohlenstoff über kurze Zeit verloren geht. In einigen Industrieprozessen können sie zudem fossile Kohle, Erdöl und Erdgas ersetzen und so zur Vermeidung fossiler Emissionen beitragen. Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht noch in Hinblick auf die bislang gängige Verbrennung von Pyrolyseöl und -gas. Wird das dabei entstehende CO₂ nicht abgetrennt und gespeichert oder anderweitig genutzt, sinkt das CO₂-Entnahmepotenzial des Verfahrens deutlich.

Weitere Infos zu BioNET:

<https://cdrterra.de/consortia/bionet>

Weitere Infos zu PyMICCS:

<https://cdrterra.de/consortia/pymiccs>

methoden, um ein Stück Land möglichst produktiv, vielseitig und nachhaltig zu nutzen.

- **die Umwandlung von Ackerflächen in Kurzumtriebsplantagen:** Darunter versteht man das Anpflanzen schnellwachsender Gehölze wie Weiden. Die Bäume können schon nach wenigen Jahren regelmäßig beschnitten werden. Die Biomasse wird dann für die Energiegewinnung oder die Herstellung von Pflanzenkohle genutzt. Wichtig dabei: Kurzumtriebsplantagen stellen keine Waldflächen dar und werden meist nur über einen Zeitraum von 20 Jahren bewirtschaftet.
- **das Aufforsten ertragsarmer landwirtschaftlicher Flächen**
- **das Wiedervernässen und nachhaltige Nutzen trockengelegter Moore:** Bei der Wiedervernässung von Mooren werden anaerobe Bedingungen, also ein sauerstoffreiches Milieu, im Boden geschaffen. Dies verringert die mikrobielle Aktivität und damit die Bodenatmung (mehr Infos dazu im CDRterra-Factsheet „CO₂-Entnahmemethoden an Land – Überblick III“).

Zwischenfrüchte und mehrjährige Pflanzen (einschließlich Sträucher und Bäume) erhöhen die Zufuhr von Kohlenstoff: Durch die längere Bedeckung des Bodens mit Vegetation kann für längere Zeit Photosynthese stattfinden. Leguminosen steigern den Kohlenstoffeintrag über ihr spezielles Wurzelsystem und ihre Auswirkung auf das Mikrobiom des Bodens.

Darüber hinaus können viele der oben genannten Maßnahmen auf erosionsgefährdeten Flächen den Bodenabtrag reduzieren: Sie verringern die damit verbundene Durchlüftung des Bodens, sodass weniger Kohlenstoff veratmet werden kann.

Vielfach wird die **pfluglose Bearbeitung** beziehungsweise die **Direktsaat** als Maßnahme zur Steigerung der Kohlenstoffgehalte im Boden diskutiert. Bei dieser Ackerbaumethode säen Landwirt:innen, ohne vorher zu pflügen. Die Gehalte im Oberboden werden dadurch deutlich gesteigert, im Unterboden nehmen sie aber im gleichen Maße ab. Dadurch kommt es lediglich zu einer Verlagerung des Kohlenstoffs ohne positive Klimawirkung. Viele Untersuchungen beschränken sich jedoch allein auf den Oberboden und erfassen dadurch nicht die Abnahme des Kohlenstoffgehalts weiter unten. So ermitteln sie fälschlicherweise eine positive Klimawirkung. Allerdings kann pfluglose Bearbeitung ähnlich wie andere Maßnahmen dazu beitragen, auf gefährdeten Standorten Erosion zu reduzieren.

Für alle diese Methoden gilt: Wer einmal mit ihnen begonnen hat, muss die Verfahren kontinuierlich anwenden beziehungsweise die umgewandelten Flächen beibehalten, um die aufgebauten Kohlenstofflager zu erhalten. Kehren die Landwirt:innen zu ihren ursprünglichen Bewirtschaftungsformen zurück, sinkt auch der Kohlenstoffgehalt im Boden wieder auf das alte Maß.

2. STAND DER TECHNISCHEN ENTWICKLUNG

Alle gelisteten CDR-Methoden zur Steigerung des Kohlenstoffes im Boden sind erprobt und sofort anwendbar. Allerdings werden die Verfahren mit Ausnahme des Anbaus von Zwischenfrüchten in Deutschland bislang nur auf sehr wenigen Flächen eingesetzt. Der Hauptgrund dafür ist die fehlende Wirtschaftlichkeit. Solange Landwirt:innen mehr Geld verdienen, wenn sie hauptsächlich Weizen oder Mais anbauen anstatt eine lange Folge von geeigneten Feldfrüchten nacheinander, spricht für sie wenig dafür, ihren Betrieb auf klimafreundlichere und bodenschonendere Anbauweisen umzustellen.

3. WIRD BEIM EINSATZ DER METHODE TATSÄCHLICH MEHR CO₂ AUFGENOMMEN ALS AUSGESTOßEN?

Ja, allerdings gibt es auch Methoden, bei denen die Wissenschaft noch streitet, ob tatsächlich eine zusätzliche CO₂-Entnahme und Kohlenstoffeinlagerung erfolgen oder nicht. Zu diesen kontrovers diskutierten Verfahren gehört neben der Direktsaat auch das Ausbringen organischer Dünger wie Mist und Kompost. Die Klimawirkung der letztgenannten Methode hängt davon ab, ob Mist und Kompost tatsächlich zusätzlich entstehen und als Dünger verwendet werden oder ob sie – wie meistens der Fall – ohnehin auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht würden (mehr Infos in den BioNET-Steckbriefen „Direktsaat“ und „Organischer Dünger und Kompost als Bodenzusatz“). Zusätzlich können einige dieser Methoden unter ungünstigen Umständen auch Stickstoffemissionen (meist in Form von Lachgas, N₂O) verursachen, die wiederum als Treibhausgase den Klimawandel antreiben. Daher ist eine Betrachtung der gesamten Treibhausgasbilanz bei der Bewertung und sinnvollen Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen wichtig.

Kurzumtriebsplantage in Brandenburg. Foto: Eike Lüdeling/Universität Bonn.

Der Anbau einer Zwischenfrucht über den Winter schützt vor Erosion und Nährstoffauswaschung. Foto: Wolfgang Ehreke/Pixabay.

4. IN WELCHEM MAßSTAB KÖNNTE IN DEUTSCHLAND DER BODENKOHLENSTOFFGEGHALT GESTEIGERT WERDEN UND WIE VIEL CO₂ LIEßE SICH DER ATMOSPHERE DAMIT ENTNEHMEN?

Expert:innen des CDRterra-Verbundprojektes GONASIP schätzen die Potenziale einer zusätzlichen Kohlenstoffspeicherung in der deutschen Landwirtschaft als begrenzt ein. Würden die genannten Verfahren in Deutschland flächendeckend eingesetzt, könnten nach Schätzung des Thünen-Institutes der Atmosphäre jährlich 11 bis 22 Millionen Tonnen zusätzliches CO₂ entnommen werden.

Diese Menge reicht gerade einmal aus, um etwa 20 Prozent der aktuellen Treibhausgasemissionen in der deutschen Landwirtschaft auszugleichen. Diese beliefen sich im Jahr 2023 auf rund 100 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalente, wenn die Emissionen aus entwässerten und landwirtschaftlich genutzten Moorböden mit einberechnet werden.

Neben der Wiedervernässung von Moorböden wird Deutschland dennoch alle bodenkohlenstoffsteigernden Maßnahmen im größtmöglichen Umfang einsetzen müssen, wenn es seine Klimaziele erreichen will. Laut deutschem Klimaschutzgesetz sollen bis zum Jahr 2030 die CO₂-Aufnahme und Kohlenstoffspeicherung der Wälder, Feuchtgebiete, Felder, Grünlandflächen und Böden in Deutschland (Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft, LULUCF) derart gesteigert werden, dass sie netto jährlich insgesamt 25 Millionen Tonnen CO₂ entnehmen.

Aktuell setzen Landvegetation und Böden allerdings mehr Treibhausgase frei als sie aufnehmen: Die Senkenfunktion der Wälder wird durch die Emissionen der anderen Bereiche überkompensiert. Hierbei schlagen vor allem die landwirtschaftlich genutzten, entwässerten organischen Böden mit rund 40 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten zu Buche. Im Jahr 2022 betragen die Treibhausgasemissionen des deutschen LULUCF-Sektors netto umgerechnet 4,4 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Der Einsatz von Anbauweisen, die den Kohlenstoffgehalt im Boden erhöhen, ist nahezu immer sinnvoll und nachhaltig. Zusätzlich zur CO₂-Entnahme und Kohlenstoffeinlagerung schaffen die Maßnahmen nämlich viele Zusatzvorteile für Mensch und Natur, indem sie die Ökosystemleistungen von Böden und Pflanzen verstärken. Ein paar Beispiele:

- Der Anbau von Zwischenfrüchten und mehrjährigen Kulturen stärkt die Bodengesundheit und die Fähigkeit des Erdreiches, Wasser zu speichern. Zwischenfrüchte bedecken auch im Spätherbst und Winter den Ackerboden. So verhindern sie, dass viel Wasser verdunstet oder Wind die obere Bodenschicht davonträgt. Werden sie am Ende untergepflügt, erhöhen die Pflanzenreste den Stickstoffgehalt im Boden und somit dessen Nährstoffverfügbarkeit (mehr Infos im BioNET-Steckbrief „Ganzjährige Bodenbedeckung“).
- Baum- und Heckenpflanzungen auf Acker- und Grünflächen stellen einen wertvollen Lebensraum dar und stärken so die Biodiversität vor Ort.

- Pflanzen Landwirt:innen Bäume auf ihren Weiden, können wertvolle Synergien entstehen: Walnussbäume auf Rinderweiden schaffen zum Beispiel wichtige Schattenplätze für Tiere an heißen Sommertagen. Durch den Verkauf der Nüsse entsteht darüber hinaus eine neue Einnahmequelle (mehr Infos im BioNET-Steckbrief „Agroforstwirtschaft“).
- Kurzumtriebsplantagen erhöhen die örtliche Verdunstung von Wasser und kühlen somit ihre Umgebung. Mit Gehölzen und Hecken bepflanzte Ackerränder bremsen den Wind und reduzieren die Bodenerosion.

Aufgrund der vielen Zusatzleistungen helfen bodenkohlenstoffsteigernde Verfahren, unsere Landwirtschaft an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels anzupassen und die Gefahren von Wetterextremen zu reduzieren. Außerdem verbessern landwirtschaftliche Betriebe mit einer breiten Produktpalette (zum Beispiel durch Obstbau-Agroforstwirtschaft) die Versorgung mit regional erzeugten Nahrungsmitteln und verringern die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten. Forschende im CDRterra-Verbundprojekt ABCDR entwickeln derzeit ganzheitliche Modelle für eine Vielzahl von agroforstwirtschaftlichen Maßnahmen, um deren Nutzen, Kosten und Risiken im Zeitverlauf zu berechnen.

Sollte die globale Erwärmung ungebremst voranschreiten, werden die dadurch ausgelösten biologischen, chemischen und physikalischen Prozesse im Boden schon bald dazu führen, dass ein Teil der Vorräte an Humus und Bodenkohlenstoff auf Agrarflächen flächendeckend verloren gehen kann. In einer wärmeren Welt werden bodenkohlenstoffsteigernde Maßnahmen demzufolge allein schon deshalb benötigt, um den Humusgehalt unserer Agrarböden und damit ihre Fruchtbarkeit auf dem aktuellen Niveau zu halten. Die Bindung und Einlagerung von Kohlenstoff klimarelevant zu steigern, wird dann allerdings kaum noch möglich sein.

Ein weiterer Vorteil: Bodenkohlenstoffsteigernde Anbauweisen werden zum größten Teil von der lokalen Bevölkerung unterstützt. Widerstand gibt es – abgesehen von den Diskussionen um Moorwiedervernässung – kaum. Forschende bei GONASIP untersuchen aktuell, wie groß die Bereitschaft in der Bevölkerung Deutschlands ist, für eine nachhaltigere und klimafreundlichere Landwirtschaft zusätzlich zu bezahlen.

DIE WICHTIGSTEN NACHTEILE

Bodenkohlenstoffsteigernde Anbauweisen sind aktuell unrentabel – sofern man außer Acht lässt, dass sie eine Investition in den Aufbau und Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und damit in die Klimaanpassung darstellen. Für einige Methoden gibt es zwar Förderprogramme, dennoch lohnt sich der flächendeckende Einsatz für Landwirt:innen derzeit nicht. Gebraucht wird daher eine Reform der europäischen Agrarpolitik und -förderung. Welche Neuerungen notwendig sind, untersuchen Forschende bei GONASIP und ABCDR. Die Leitidee dabei lautet: Klimafreundliche Landwirtschaft muss europaweit so organisiert werden, dass Landwirt:innen keine Wettbewerbsnachteile mehr erfahren, wenn sie auf nachhaltige und bodenschonende Weise anbauen und produzieren.

Das System Boden reagiert langsam. Humussteigernde Anbauweisen müssen über mehrere Jahre konsequent durchgeführt werden, um messbare Veränderungen des Kohlenstoffgehaltes im Boden zu erzeugen. Landwirt:innen können demzufolge weniger flexibel auf veränderte Förderrichtlinien oder Marktanforderungen reagieren. Zudem wird ihre eigene Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit eingeschränkt, wenn zum Beispiel neu gepflanzte Hecken nach gewisser Zeit Bestandsschutz genießen, allerdings wird dadurch auch die für eine Klimawirkung notwendige Langfristigkeit der Maßnahme garantiert.

Maßnahmen, die starke Änderungen der landwirtschaftlichen Praxis und hohe Investitionen erfordern, legen die Landwirt:innen zudem auf einen bestimmten Pfad fest. Ohne hohe finanzielle Verluste können sie diesen nicht mehr verlassen. (Dies ist allerdings auch nicht anders, wenn sie in einen neuen Stall investieren.) Dazu zählen insbesondere die Agroforstwirtschaft, Kurzumtriebsplantagen und die Wiedervernässung von Mooren.

Die tatsächlich erzielte CO₂-Entnahme durch bodenkohlenstoffsteigernde Anbauweisen lässt sich in der Regel nur mit teuren Messverfahren genau nachweisen. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, über Modelle die Werte (etwas ungenauer) abzuschätzen. Beide Ansätze werden in Deutschland im Rahmen freiwilliger

Ausgleichszertifikate angewendet. Ein Emissionsausgleich durch CDR erfordert allerdings, dass das CO₂ der Atmosphäre langfristig entzogen wird (mindestens für 20 Jahre, besser für 100 Jahre). Die tatsächliche Klimawirkung lässt sich vorausschauend jedoch kaum abschätzen oder garantieren. Denn man kann weder die kontinuierliche Weiternutzung garantieren, noch die Klimaentwicklung und ihre Folgen für die Bodenkohlenstoffspeicherung vorhersagen. Die zertifizierten Mengen privater, freiwilliger Ausgleichszertifikate sind daher aus wissenschaftlicher Sicht nicht glaubhaft. Alternativ zu einer ergebnisbasierten Honorierung durch Zertifikate ist auch eine Förderung bestimmter Maßnahmen denkbar. So würde man nicht nur Anreize zur dauerhaften Fortführung von bodenkohlenstoffsteigernden Anbauweisen setzen. Auch den bürokratischen Aufwand zur Ermittlung der Kohlenstoffzunahme, zur Sicherstellung der Zusätzlichkeit sowie zum Ausschuss von Verschiebungseffekten könnte man reduzieren.

Werden Ackerflächen für Kurzumtriebsplantagen mit Hecken oder anderen Gehölzen bepflanzt, senkt das ihre Nahrungsmittelproduktion. Bei großflächigem Einsatz, vor allem im Kontext von BECCS, müssen daher Effizienzsteigerungen und ein Ernährungswandel sicherstellen, dass nicht signifikant mehr Nahrungsmittel importiert werden müssen.

5. FAZIT

CARBON-FARMING-MAßNAHME

		Zwischenfrucht-anbau	Leguminosen und Mehrjährige	Kurzumtriebs-plantagen	Agroforst-systeme	Aufforstung mar-ginaler Flächen	Wiedervernässung von Moorflächen
bereitstellend	Kulturpflanzen für Nahrung	+1	0	-2	0	-1	-2
	Kulturpflanzen für Materialien		+1	+1	+1	+1	+1
	Kulturpflanzen für Energie		+1	+2	+1	+1	
regulierend	biotischer Schadstoffabbau	+1	+1	+1	+1	+2	+2
	Erosionsregulierung	+2	+1	+2	+2	+2	
	Hochwasserregulierung			+1	+1	+1	+2
	Bestäubung	+1	+1		+1	+1	+1
	Lebensraum für Biodiversität	+1	+2	+1	+2	+2	+1
	Bodenqualität	+1	+2	+1	+2	+2	-1
	Klimaregulierung	+1	+2	+1	+1	+2	+2
kulturell	Erholungsräume in der Natur				+1	+1	+1
	kulturelles Erbe				+1	+1	-1
	Schönheitswert der Landschaft	+1			+1		

Legende:

keine Auswirkung	+2 stark positiv	+1 etwas positiv	0 positive oder negative Wirkung möglich	-1 etwas negativ	-2 stark negativ
--	--	--	--	--	--

Potenzielle Auswirkungen von CDR-Maßnahmen in der Landwirtschaft (Carbon Farming) auf Ökosystemleistungen (Auswahl). Grafik: frauwolter.de/CDRTerra nach einer Vorlage von Veronika Strauss/ZALF.

Anbaumethoden, die den Kohlenstoff im Boden steigern, werden bei Weitem noch nicht so ausreichend eingesetzt, wie dies erforderlich wäre, um das bestehende Klimaschutzpotenzial auszuschöpfen. Während das Potenzial zur Emissionsreduktion durch Wiedervernässung groß ist, ist das CO₂-Entnahmepotenzial der einzelnen Methoden eher gering und das Bestehen der Humus- und Kohlenstoffvorräte im Boden an eine dauerhafte Veränderung der Bewirtschaftung und stabile Umweltbedingungen geknüpft. Dennoch stellen klimafreundliche Produktionsweisen in der Landwirtschaft einen Grundpfeiler der nachhaltigen Entwicklung dar. Ihre Bedeutung liegt darüber hinaus in den zahlreichen Ökosystemleistungen, die durch die klimafreundliche Bewirtschaftung gesteigert werden. Zudem helfen klimafreundliche Anbaumethoden, die Böden besser gegen die Folgen eines fortschreitenden Klimawandels zu wappnen. Wenn wir auch in einer wärmeren Welt sichere Ernten einfahren wollen, müssen wir die Humus- und Kohlenstoffvorräte unserer Äcker und Grünlandflächen aufbauen und kontinuierlich schützen. Das gelingt langfristig nur mit nachhaltigen Anbaumethoden.

Weitere Infos zu GONASIP:

<https://cdrterra.de/consortia/gonasip>

Weitere Infos zu ABCDR:

<https://cdrterra.de/en/consortia/abcdr>

CDRterra – WEGE IN EINE TREIBHAUSGASNEUTRALE ZUKUNFT ERFORSCHEN

Im Forschungsprogramm CDRterra untersuchen über 100 Wissenschaftler:innen in zehn Verbundprojekten, wie und in welchem Umfang Methoden zur Kohlendioxidentnahme aus der Atmosphäre an Land dazu beitragen können, den Klimawandel zu begrenzen. Dabei berücksichtigen sie politische, ökologische, technische, ökonomische und gesellschaftliche Fragen. Das Ziel der Forschenden ist, die Potenziale und Risiken der verschiedenen Verfahren umfassend und einheitlich zu bewerten. Auf Basis dieser Forschung können Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit anschließend jene CDR-Methoden auswählen, die von der Gesellschaft akzeptiert werden, politisch und technisch umsetzbar sind und von Fachleuten als ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll eingestuft wurden. Das Synthesevorhaben CDRSynTra führt die Ergebnisse aus allen Projekten zusammen. Es bildet zudem die zentrale Schnittstelle zur parallel laufenden Forschungsmission CDRmare, welche marine Verfahren der Kohlendioxidentnahme untersucht.

IMPRESSUM

Prof. Dr. Julia Pongratz
julia.pongratz@lmu.de
Ludwig-Maximilians-Universität München
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München

Verantwortlich für den Inhalt:

Dr. Benjamin Bodirsky, Prof. Dr. Erik Gawel,
Prof. Dr. Jens Hartmann, Dr. Felix Havermann,
Kolja Kuse, Dr. Matthias May,
Esteban Montero, Prof. Dr. Julia Pongratz,
Prof. Dr. Kira Rehfeld, Prof. Dr. Daniela Thrän,
Prof. Dr. Niklas von der Aßen

Redaktion: Karin Adolph

Texte: Sina Löschke, schneehohl.net

Design und Grafiken: Björn Maier, Christine Meyer
und frauwolter.de // 11 2024

Diese Publikation entstand mit besonderer
Unterstützung der Verbundprojekte
ABCDR, BioNET, GONASIP und PyMiCCS.

CC BY 4.0 / Cite as: Bodirsky, B. L., Gawel, E., Hartmann, J., Havermann, F.,
Kuse, K., May, M., Montero de Oliveira, F. E., Pongratz, J., Rehfeld, K.,
Thrän, D., & von der Assen, N. (2024). CO₂-Entnahmemethoden an Land –
Überblick I: Die Kohlenstoffspeicherung unserer Böden steigern.
Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13795980>

